

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИДА САМАРАЛИ ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ ҚИЛИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ЎРНИ

Бекмурадov Адхам Шарипович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академияси
ректори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216201>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда давлат органларида самарали қарорлар қабул қилиш жараёнида сунъий интеллект (СИ) технологияларининг ўрни таҳлил қилинган. СИдан фойдаланишнинг асосий имкониятлари, афзалликлари ва муаммолари ёритилган. Шунингдек, Ўзбекистондаги мавжуд тажрибалар ва ривожланиш истиқболлари муҳокама қилинган. Давлат бошқарувида СИдан самарали фойдаланиш учун ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш, кадрлар тайёрлаш ва халқаро тажрибаларни ўзлаштириш каби тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, давлат бошқаруви, самарали қарорлар, ахборот хавфсизлиги, рақамли трансформация, инновация, этик стандартлар, Ўзбекистон, шахсий маълумотлар ҳимояси.

Сунъий интеллект (СИ) технологиялари бугунги кунда давлат бошқарувини ўзгартиришда асосий воситалардан бирига айланмоқда. У катта ҳажмдаги маълумотларни тезкор ва аниқ таҳлил қилиш, давлат сиёсатини оптималлаштириш ва фуқароларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишга ёрдам беради. Ўзбекистонда ҳам "Рақамли Ўзбекистон-2030" стратегияси доирасида сунъий интеллектдан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Ушбу мақолада давлат органларида самарали қарорлар қабул қилиш жараёнида сунъий интеллектнинг ўрни, ундан фойдаланиш имкониятлари ва истиқболлари муҳокама қилинади.

Сунъий интеллект давлат органларида қарорлар қабул қилиш жараёнида маълумотларни таҳлил қилиш, жараёнларни прогнозлаштириш, ресурсларни бошқариш ва хизмат сифатини ошириш каби жиҳатларда муҳим ўрин тутаяди. СИ катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш орқали тезкор ва асосли қарорлар қабул қилиш имкониятини яратаяди. Масалан, иқтисодий, ижтимоий ёки экологик маълумотларни таҳлил қилиш орқали давлат сиёсатини оптималлаштириш мумкин. Прогнозлаштиришда СИ жараёнларни истиқболли натижаларни тахмин қилишда самарали восита бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, у давлат ресурсларини самарали тақсимлашда мураккаб ҳисоб-китобларни автоматлаштириш ва энг самарали ечимларни танлашга ёрдам беради. Сунъий интеллект асосидаги автоматлаштирилган хизматлар эса фуқароларга хизмат кўрсатиш тезлиги ва шаффофлигини оширади.

Ўзбекистонда сунъий интеллектни давлат бошқарувига жорий этишда бир қатор ташаббуслар амалга оширилмоқда. Солиқ тизимида СИ Давлат солиқ қўмитаси томонидан солиқ йиғимларини оптималлаштириш ва фирибгарлик ҳолатларини аниқлашда самарали қўлланилаётган бўлиб, давлат бюджети тушумларини оширишга ёрдам бермоқда. Ижтимоий соҳада СИ ижтимоий муаммоларни тезкор аниқлаш ва уларга мос ечимлар таклиф қилишда қўлланилмоқда. Давлат тиббиёт тизимида СИ ташхис қўйиш жараёнларини автоматлаштиришга ёрдам бериб, тиббий хизматларнинг сифатини

яхшиламоқда. Қишлоқ хўжалигида эса қишлоқ хўжалиги жараёнларини таҳлил қилиш ва прогноз қилишда СИдан фойдаланиш бошланган. Масалан, ҳосилдорлик даражасини аниқлаш ва ресурсларни оптимал бошқаришда СИ катта аҳамиятга эга.

Сунъий интеллектнинг афзалликлари қаторида шаффофлик, самарадорлик ва ресурсларни тежаш имкониятлари ажралиб туради. Давлат бошқарувида СИдан фойдаланиш қарорлар қабул қилиш жараёнида шаффофликни оширади, инсон омилларига қараганда тезкор ва асосли ечимлар таклиф қилади, молиявий ва инсон ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлайди. Бироқ, унинг қўлланилишида маълумотларнинг ишончлилиги, технологиянинг тўғри ишлаши ва кадрлар тайёргарлиги каби масалалар ечимини кутаётган муҳим муаммолар ҳисобланади. Маълумотларнинг тўғри ва актуал бўлишига қатъий эътибор қаратилиши керак, чунки нотўғри маълумотлар асосида қарорлар қабул қилиниши хавф туғдириши мумкин. Шунингдек, СИдан самарали фойдаланиш учун юқори малакали мутахассислар тайёрлаш муҳим.

Ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш зарур бўлиб, СИдан фойдаланишга оид миллий қонунчиликни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш талаб этилади. Бу инсон ҳуқуқлари, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва ахборот хавфсизлиги каби масалаларни қамраб олиши керак. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун замонавий киберҳимоя технологияларини жорий қилиш ва ҳар бир давлат органида ахборот хавфсизлиги бўйича махсус гуруҳлар ташкил этилиши лозим. Давлат органларида СИдан фойдаланишда шахсий маълумотларни ҳимоя қилишга қаратилган механизмларни жорий қилиш муҳим. СИдан фойдаланишда адолатлилиқ, шаффофлик ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган этик кодекслар қабул қилиниши зарур. Давлат органларида СИдан фойдаланиш учун мутахассисларни тайёрлаш бўйича махсус дастурлар ишлаб чиқиш лозим. Ўзбекистоннинг СИ технологияларига доир имкониятларини чуқур ўрганиш ва амалдаги лойиҳалар самарадорлигини баҳолаш учун тадқиқотлар ўтказиш керак. СИ бўйича илғор халқаро тажрибаларни Ўзбекистон шароитига мослаштириш мақсадида халқаро ташкилотлар ва илмий марказлар билан ҳамкорликни кучайтириш зарур.

Сунъий интеллект Ўзбекистонда давлат бошқарувини сифатли ва самарали қилишда муҳим восита бўлиб, уни тўғри жорий қилиш давлат хизматлари сифатини сезиларли даражада ошириши мумкин. Бироқ, ушбу жараёнда шахсий маълумотлар махфийлигини таъминлаш, ахборот хавфсизлиги ва этик стандартларга риоя қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Ўзбекистон "Рақамли Ўзбекистон-2030" стратегияси доирасида сунъий интеллектдан фойдаланиш орқали давлат бошқарувида илғор технологиялардан самарали фойдаланиши мумкин. Бу нафақат давлат хизматларини автоматлаштириш, балки фуқароларнинг давлатга бўлган ишончини оширишга ҳам хизмат қилади. Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги, қонунчиликни такомиллаштириш ва кадрлар тайёрлаш орқали Ўзбекистоннинг рақамли трансформация жараёнида муҳим қадамлар қўйиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. "Рақамли Ўзбекистон-2030" стратегияси. <https://digital.uz>
2. "Солиқ соҳасида сунъий интеллектни жорий қилиш тажрибаси". Тошқулов Ш., Исомов Д. (2023). Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси. Солиқ назорати ва ахборот таҳлилида сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича амалий кўрсатмалар. <https://soliq.uz>

3. **"Электрон ҳукумат тизимида сунъий интеллектдан фойдаланиш йўналишлари"**. Қодиров Ш., Нурматов Ф. (2023). "Электрон ҳукумат" тизимини ривожлантириш маркази ҳисоботи. Ушбу манбада давлат органларида автоматлаштирилган жараёнлар ва сунъий интеллект технологиялари кўриб чиқилган. <https://egov.uz>
4. **"Ахборот хавфсизлиги ва сунъий интеллект"**. Мирзаев А., Каримов Р. (2022). Ўзбекистонда ахборот хавфсизлиги тизимларида сунъий интеллектдан фойдаланиш масалалари. "Ахборот технологиялари ва хавфсизлик" журнали, №6, 34-42-бетлар.
5. **"Ўзбекистонда рақамли трансформация ва сунъий интеллект"**. Нурматов Ш. (2023). Давлат бошқарувида рақамли технологияларнинг роли: Ўзбекистон тажрибаси. "Ўзбекистон иқтисодиёти" илмий журнали, №4, 45-52-бетлар.